

GRAFIK TA'LIM JARAYONIDA VIRTUAL REALLIK TIZIMLARIDAN FOYDALANISH: 3D MILLIY VIRTUAL UNIVERSITET

Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich¹, Ibodullayev Sardor Nasriddin o'g'li¹, Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich²

¹Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, ²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243094>

Annotatsiya. Maqolada virtual reallik tizimlarining qo'llanilish sohalari, tarkibi, virtual ta'lim muhiti platformalari va ularning qiyosiy tahlili, shuningdek, elektron formatdagi o'quv kontentlarini namoyish etishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot predmeti — virtual muhitlarda obyektlarning 3D modellarini geometrik modellashtirish, vizuallashtirish usullari va dasturiy vositalardir. Tadqiqotning maqsadi — virtual universitet tashkil qilishda eksteryer va interyer obyektlarning 3D modellarini tasvirlash va vizuallashtirish algoritmlarini shakllantirish hamda 3D modellarni yaratish dasturiy vositasini ishlab chiqishdir. Ilmiy yangilik sifatida 3D obyektlarni geometrik modellashtirishda konstruktiv mantiqiy-algebraik R-funksiya (RFM) usuli taklif etiladi. Amaliy natija sifatida, ta'lim muassasalarida bilim oluvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiluvchi, zamonaviy milliy landshaft dizayn asosida loyihalashtirilgan, o'zbek tilidagi “vacademia.uz” nomli virtual 3D o'quv muhiti dasturiy vositasi ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Tayanch so'zlar: virtual reallik, uch o'lchov, virtual 3D universitet, virtual muhit, virtual ta'lim muhiti, R-funksiya, R-funksiya usuli (RFM), virtual 3D ta'lim olami, vAcademia, Second Life.

Аннотация. В статье рассматриваются области применения и структура систем виртуальной реальности, платформы виртуальной образовательной среды и результаты их сравнительного анализа, а также роль этих систем в представлении учебного контента в электронном формате. Объектом исследования является геометрическое моделирование и визуализация 3D-моделей объектов в виртуальных средах, а также используемые программные средства. Цель исследования — разработка алгоритмов визуализации и моделирования 3D-моделей объектов экстерьера и интерьера для создания виртуального университета, а также создание соответствующего программного обеспечения. Научная новизна заключается в предложении нового метода — конструктивно-логической алгебраической R-функции (RFM) для геометрического моделирования 3D-объектов. В качестве практического результата разработано программное обеспечение на узбекском языке “vacademia.uz”, предназначенное для повышения активности обучающихся в современных виртуальных 3D-средах, спроектированных на основе национального ландшафтного дизайна.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, 3D измерения, виртуальный 3D-университет, виртуальная среда, виртуальная образовательная среда, R-функция, метод R-функций (RFM), образовательный 3D виртуальный мир, vAcademia, Second Life.

Abstract. This article discusses the application areas and structure of virtual reality systems, platforms for virtual learning environments, and the results of their comparative analysis, as well as their role in presenting educational content in electronic format. The research focuses on

geometric modeling and visualization methods of 3D object models in virtual environments, along with the related software tools. The main goal is to develop algorithms for modeling and visualizing exterior and interior 3D objects for the creation of a virtual university, and to build the necessary software. The scientific novelty lies in the proposed constructive logical-algebraic R-function method (RFM) for geometric modeling of 3D objects. As a practical result, the Uzbek-language software tool "vacademia.uz" has been developed to support the teaching process in modern virtual 3D environments, designed based on a contemporary national landscape concept, and aimed at increasing learner engagement.

Key words: *Key words: virtual reality, three dimension, virtual 3D university, virtual environment, virtual educational environment, R-function, R-function method (RFM), educational 3D virtual world, vAcademia, Second Life.*

Kirish. Dunyoning yetuk olimlari tomonidan virtual olamda virtual elektron resurslardan foydalanish, 3D texnologiyalarga asoslangan virtual elektron formatdagi materiallarni ta'lim jarayonidagi o'rni, qiymati, yetarlilik darajasi, ta'lim tizimida virtual reallik elementlarini qo'llash, ta'limda VR muhitlarni qo'llash tizimlarini yaratish bo'yicha qo'yilgan talablar tahlil qilindi. Bundan tashqari olimlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarning tahlili amalga oshirildi. Dunyoning yetakchi firma va ilmiy tadqiqot markazlari tomonidan yaratilgan Altspace VR, IMVU, Active Worlds, Second Life, vAcademia, Virbela ta'lim sohasi uchun virtual universitet tizimlari qiladigan apparat va dasturiy vositalarning imkoniyatlari va ishlash prinsiplari o'rganildi. Ularning tashkil etilish modellari tahlil qilindi va ularning virtual universitet tizimlari modellari tahlil etildi. Dunyo olimlari tajribasidan kelib chiqib ularning algoritmlari asosida o'zbek tilidagi 3D texnologiyalar asosida axborot texnologiyalari bo'yicha milliy virtual universitet tizimini ishlab chiqildi. Ushbu modellar tahlili asosida milliy obyektlarning 3D modellari asosida virtual ta'lim muhitini dasturiy ta'minotini mantiqiy funksional tuzilmasini yagona umumiy model tavsiya etildi. Virtual olamda virtual elektron resurslardan foydalanish, 3D texnologiyalarga asoslangan virtual elektron formatdagi materiallarni ta'lim jarayonidagi o'rni, qiymati, yetarlilik darajasi, ta'lim tizimida virtual reallik elementlarini qo'llash, ta'limda VR muhitlarni qo'llash tizimlari (Second Life, vAcademia, Virbela va boshqalar), virtual muhitlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha xorijiy olimlardan S. Hale, R.Ziatdinov, M. Fominykh, M.LaValle, F. Ramos, J. Seokhee, G. Henke, I.T. Sheiko, Bin Chen, C.Levi, D.Yen, M. Melzer, O.Yoshihiro, J. Robert, M.Morozov, A.Gerasimov, P.Forland, A. V. Mezhenin va boshqalarning ilmiy ishlari diqqatga sazovordir.

Ushbu milliy virtual 3D universtet tizimida Respublikamizdagi barcha OTMlari, xalq ta'limi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ishlab chiqarish, gumanitar va boshqa sohalarda, professor-o'qituvchi va talabalarni masofadan bog'lash, virtual elektron formatdagi o'quv kontentlarini namoyish etish, tajriba va bilim almashish uchun noyob raqamli milliy platformani taqdim etishdan iboratdir. Ta'lim oluvchilarning bilim faolligini oshiradi. O'quv jarayonini yanada yorqinroq va qiziqarli qiladi.

Ishlab chiqilgan milliy virtual 3D universtet tizimi internet tarmog'ida joylashtiriladi va O'zbekistonning OTM lariga virtual tashrif buyurish, virtual o'quv jarayonida qatnashish va virtual mashg'ulotlarda o'zini bilim darajasini sinab ko'rishini taminlaydi.

Milliy virtual 3D universtet tizimidagi virtual o'quv auditoriya xonalari haqiqiy hayotdagi o'quv xonasidek, o'qituvchilar va talabalar dars mashg'ulotida uch o'lchovli personaj avatari bilan qatnashishadi, virtual mashg'ulotlar esa an'anaviy hayotiy mashg'ulotlar

ko‘rinishida bo‘ladi. Elektron ta‘lim texnologiyalardan butkul farq qiladi, unda o‘qituvchilar va talabalar ta‘limning “Kompyuter” shakllariga moslashadilar: matnli yoki vebinarli. Boshqa tomondan, virtuallik odatdagi mashg‘ulot imkoniyatlarini kengaytirishga imkon beradi, masalan: siz shifoxonada, bankda, sudda, tarixiy obidalarda dars o‘tkazish imkonini beradi.

Buning natijasida chet tili darslarini siz Tojmahal, Registon, Mars, Oy yoki Parijda o‘tkazish imkonini beradi. Ushbu milliy virtual 3D universtet barcha ishtirokchilarga interaktiv va vizuallashtirilgan o‘yin texnologiyalariga asoslangan virtual ta‘lim muhitida fanlarni o‘rganish kontentini uzatish, qiziquvchilarning virtual olamdagi tajribalari va o‘zaro aloqalari orqali o‘rganishlari uchun yetarli darajada o‘rganish imkoniyatini beradigan milliy virtual universitet muhitini ishlab chiqish nazarda tutiladi.

Virtual 3D universitet muhitlari uchun obyektlarni uch o‘lchovli modellari, xususan eksteryer va interyerlarning dizayni, geometrik modellarini yaratish hamda ularning kompyuterli modellari ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Virtual xaritada har bir ta‘lim muassasasi 3D modellarini loyiha maketi kiritilib, boshqa ta‘lim muassasasiga vaqt va zamon oralig‘ida bir makondan ikkinchi makonga teleportatsiya funksiyasi yordamida o‘tish mumkinligi ko‘rsatiladi.

1-rasm. Virtual muhitda 3D eksteryer va interyer obyektlarni joylashtirish jarayoni.

O‘zbek tilida virtual 3D universitet konstruktor uchta tilda ishlab chiqiladi: o‘zbek, rus, ingliz. Zamonaviy virtual 3D universitet konstruktor dasturiy vositasi yanada murakkabroq masalalarni: virtual ssenariy va sahnalar tuzish, virtual makonda interaktiv 3D simulyatsiyalar bilan kurslar yaratish, axborotni taqdim etishda qulay interfeysli virtual stand, obyektlarni 3D modelini sifat ko‘rsatkichini yo‘qotmasdan ta‘sir etish, obyektlarni 3D modeli poligonlar sonini soddalashtirish kabi masalalarni ham hal eta olishi zarur.

2-rasm. Ta‘limga oid virtual muhitda F2F modeli asosida o‘qitish jarayonini amalga oshirish.

Xorijiy ITning 100 ta universitet talabarlari o'rtasidagi so'rovnomaga asosan virtual ta'lim an'anaviy kurslardagi materiallarni kompyuter materiallariga almashtirmaydi. Balki 40-50% o'quv materiallari instruktor (tyutor) tomonidan ta'minlanadi, qolganlari esa talabalar bilan hamkorlik va o'zaro aloqa orqali, asosiy o'quv materiallarini talabalarning o'zlari mustaqil o'rganadi. Virtual ta'limning modelini tuzish insonning ichki dunyosini ko'plab kengayotgan sohalarida taqdim etilishiga olib keladi.

Bugungi kunda xorij mamlakatlarida virtual ta'limni baholab boradigan bir qator tizimlar mavjud (Vizerra, AltSpaceVR, SecondLife.com, vAcademia.com, Virbela.org, IMVU.com, Classvr.com, Sansar va boshqalar).

Vizerra - dunyodagi birinchi virtual 3D ta'lim platformasi bo'lib, avatar (foydalanuvchi)larga turli tarixiy joylarga Eski shahar maydoni, Makchu-Pikchu va Angkor Vatga to'g'ridan-to'g'ri kompyuteringizdan virtual sayohat qilish imkonini beradi. Ushbu platforma qiziquvchan, lekin ma'lum bir manzilga sayohat qilish uchun pul sarflashni istamaydigan dangasa yigit va qizlar uchun foydalidir. Ushbu saytlarning yuqori sifatli 3D ko'rinishlarini taqdim etishdan tashqari, unda nufuzli nashriyotlar va muzeylar tomonidan batafsil tavsiflangan audio qo'llanmalarni ham taqdim etadi. Har bir model keng qamrovli tavsifga ega, bu har bir avatarlarga tarix, madaniyat va boshqa ko'p narsalar kabi ko'proq ma'lumot beradi.

IMVU - Ventures, AllegisCyber Capital, Bridgescale Partners va Best Buy Capital kompaniyalarining investorlari tomonidan 2004 yilda asos solingan bo'lib. 3D avatarlar bilan tanishish, suhbatlashish, yaratish va o'yin o'ynash uchun foydalanadilar. IMVU 2014 yilda to'rt milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega edi. Hozirgi kunda faol o'yinchilar soni 6 milloinni tashkil etadi va hozirda saytda 40 milliondan ortiq mahsulotning eng katta virtual tovar katalogi mavjud.

Second Life - ijtimoiy tarmoq elementlariga ega uch o'lchamli virtual dunyo bo'lib, unda hozir 1 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar mavjud. Second Life o'z auditoriyasini kengaytirish va talabalariga ta'lim olish uchun ko'proq interfaol imkoniyatlar taqdim etish istagida bo'lgan pedagoglar uchun ham nihoyatda zaruriy instrument bo'ldi. Ko'plab universitetlar va kompaniyalar Second Lifedan ta'lim uchun foydalanib kelmoqdalar. Masalan Garvard va Oksford universitetlari. 2007 yildan Second Life xorijiy tillarini o'rganish uchun keng ishlatib kelinmoqda.

AltSpacevr- Microsoft kompaniyasi tomonidan 2013 yilda asos solingan bo'lib. Bu platforma yozuvlarini yozib olish uchun ijtimoiy virtual ko'rinishdagi muhitdir. Bugun u jonli voqealarning virtual reallikda haqiqiy takrorlanishini taklif qilishini e'lon qildi.

Sansar - San-Fransiskoda joylashgan Linden Lab firmasi tomonidan ishlab chiqilgan va hozirda San-Fransiskodagi Wookey Project firmasiga tegishli bo'lgan ijtimoiy virtual reallik muhiti. U 2017-yil 31-iyulda keng omma uchun "Ijodkor beta" versiyasida ishga tushirildi. Platforma foydalanuvchi tomonidan yaratilgan 3D virtual maydonlarni yaratish imkonini beradi, bu yerda odamlar o'yin o'ynash, video tomosha qilish va virtual olamda suhbat o'tkazish kabi interaktiv ijtimoiy tajribalarni yaratishi va fikr almashishi mumkin. Har bir real ishtirokchi avatar timsolida ifodalanadi.

vAcademia - Rossiya dasturchilari tomonidan ishlab chiqilgan ushbu muhiti uch o'lchovli virtual ta'lim muhitidir. VRdagi virtual o'quv auditoriya xonalari haqiqiy hayotdagi o'quv xonasidek, o'qituvchilar va talabalar dars mashg'ulotida uch o'lchovli avatar (personaj) bilan qatnashishadi, virtual mashg'ulotlar esa an'anaviy hayotiy

mashg‘ulotlar ko‘rinishida bo‘ladi. Dars mashg‘ulotlarni 3D yozib olish qobiliyatiga ega. Natijada, o‘tkazilgan sinxron darslarning aniq nusxasi bo‘lgan 3D yozuvlar olinadi. Yozib olingan mashg‘ulotlarda odatdagi darslar sifatida birma-bir yoki guruh bo‘lib kirib vizual qatnashish mumkin. Biroq, sinxron mashg‘ulotlardan farqli o‘laroq, yozib olingan darslarni tahrirlash mumkin [8].

Virbela - bugungi kunda tashkilotlar, uzoqdan ishlaydigan ishchilar va o‘quvchilar duch keladigan real muammolarni hal qilish uchun virtual yechimini ta‘minlash uchun ishlab chiqilgan.

ClassVR - bu maktablar uchun maxsus ishlab chiqilgan, intuitiv imo-ishoralarni boshqarish, ulkan kontent kutubxonasi va o‘qituvchilarni boshqarish portali bilan jihozlangan dunyodagi birinchi to‘liq virtual va kengaytirilgan haqiqat to‘plami. Bu yerda biz maktablar, kollejlarda va universitetlarning o‘qituvchilari o‘z o‘quvchilari bilan erishgan yutuqlariga asoslanib, sinfga virtual va kengaytirilgan haqiqatni yetkazish uchun eng sevimli usullardan bir nechtasini to‘planadi.

Virtual 3D ta‘limning o‘ziga xos tomoni universitetlarning tashkiliy tuzilmalarini birlashtirishdir. Shunday qilib, so‘nggi yillarda universitetlarning virtual 3D ta‘lim tizimining yangi turdagi universitetlarning birlashmasi shakllandi.

Tahlil qilingan ko‘pgina virtual tizimlarda quyidagi kamchiliklar mavjud:

- Milliy ta‘lim standartlarimizni o‘zida mujassamlashtirilgan o‘quv jarayonini tashkil etish va qo‘llab quvvatlovchi funktsionallarning yetarlicha emasligi.
- VLElarda o‘zbek tilining qo‘llab-quvvatlanmasligi;
- VLElarda axborot xavfsizligini ta‘minlashda milliy standartlarimizni inobatga olinmaganligi.
- Milliy uz domenida o‘rnatilgan ishlash tezroq amalga oshadi
- Yaratilgan virtual 3D universitetni ishga tushirish va undan foydalanish bo‘yicha tegishli qo‘llanmalarni tayyorlash.

3-rasm. Virtual olamda leksiya o‘tish jarayoni

Xulosa. Respublikamizda virtual universitet muhiti tashkil qilingan vacademia.uz muhitida 3D yozib olingan darslarga kirish, foydalanuvchilar o‘zlarining milliy avatarlarini yaratish va boshqarish, meta borliqda xaritaning bir joyidan ikkinchisiga harakat va teleportatsiya obyektini yordamida o‘tish umumiy elektron platformasi mavjud emas. Ushbu ishni amalga oshirish orqali virtual universitet tizimida darslarni o‘tkazish va o‘quv kurslariga qatnashish (taqdimot, mashg‘ulot) bitta platformada shakllantiriladi. Kelgusida vacademia.uzni ta’limni boshqarish LMS, Moodle va boshqa tizimlar bilan integratsiyasi ta’minlash, virtual muhitlarda zamonaviy universitetlarni lokatsiyasini yaratish, dars mashg‘ulotini 3D yozuv shaklini yozib olish va e’lon qilish muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nuraliyev F.M, Ibodullayev S.N, Giyosov U.E. Virtual reallik texnologiyasidan foydalanib e-avtomaktab tizimi uchun 3d modellarni modellashtirish, Raqamli Transformatsiya va Sun’iy Intellekt ilmiy jurnali. 2024. 63-68 b.
2. Nuraliyev F.M, Ibodullayev S.N, Giyosov U.E. Metaverse muhitida virtual 3d universitetini qurish uchun dasturiy vositasini ishlab chiqish va loyihalashtirish, Problems of architecture and construction: Scientific and technical magazine. 2024. 298-303 b.
3. Nuraliyev F.M.,G‘iyosov U.E, Ibodullaev S.,Ta’limning virtual olamdagi ko‘rinishi uchun 3D obektlarni joylashtirish va foydalanish usullari.// Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari elektron ilmiy jurnali, 2022,2-son.
4. Nuraliev, F.M., Giyosov, U.E., Okada, Y. (2021). Enhancing Teaching Approach with 3D Primitives in Virtual and Augmented Reality. In: Aliev, R.A., Yusupbekov, N.R., Kacprzyk, J., Pedrycz, W., Sadikoglu, F.M. (eds) 11th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2020). WCIS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1323. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68004-6_20
5. Mikhail Fominykha, Ekaterina Prasolova-Forland, Mikhail Morozov, Andrey Smorkalov , Judith Molka-Danielsen, Increasing Immersiveness into a 3D Virtual World: Motion-Tracking and Natural Navigation in vAcademia, 2013 International Conference on Applied Computing, Computer Science, and Computer Engineering, sciencedirect.com
6. Nuraliev F.M., Giyosov U.E.,Anvarov B.M. Virtual 3D universitet o‘quv jarayonini tashkil qilish modellarini yaratish //“Farg‘ona vodiysi hududlaridagi mahalliy xom-ashyolardan foydalanish asosida import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishning dolzarb masalalari xalqaro konferensiya” respublika ilmiy-texnik anjumani: Ma’ruzalar to‘plami. 1 tom. Farg‘ona, 2018. 213-216 b.
7. Nuraliev F.M., Giyosov U.E. Virtual 3D universitet o‘quv jarayonini tashkil qilishda eksterer modellarini yaratish, Innovatsion va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta’lim van va boshqaruv sohalarida qo‘llash istiqbollari, xalqaro ilmiy-amaliy online konferensiya Samarqand, 2020. -. 322-325 b.
8. Нуралиев Ф.М., Морозов М.Н., Гиясов У.Э., Ёркулов Ж. — О применении R-функции для геометрического моделирования 3D объектов сложных форм в виртуальной среде образования // Программные системы и вычислительные методы. – 2023. – № 3. DOI: 10.7256/2454-0714.2023.3.36937